

Foni pēc Skala Būnte uzstāšanās Lastādijā, 2023.10.23.

Nav par ko sūdzēties

Skala bunte mošpits = 2 sapisti degumi

@skalabunte

“Ējat sūdā iekš” tā moshpit” –
trakdeja ienāk Latvijas popkultūrā

Jānis Daugavietis (LU LFMI)
Krišjāņa Barona konferences 2023 "Kustība un deja"
<https://zenodo.org/records/10058210>
LNB, 2023.10.31.

Aizveriet acis un iedomājaties, kā
dejojot pie šādas mūzikas

Tas bija fragments no Rīgas
therash metal/ crossover
grupas Terror Activator
dziemsas 'Antipode of
Halcyon Future'. Ieraksts
'[Moshing is Available](#)' (2019)

Mērķis un plāns

Atvērt Latvijas deju pētniecībā jaunu tematu – dažādu muzikālo subkultūru dejas, sākot ar mošpitu (populārāko un gloricētāko “deju”).

1. Vēsturisks ieskats dejas tapšanā un difūzijā Rietumos un Latvijā.
2. Līdzšinējā pētniecība.
3. Aktuālā problemātika.

Kas ir “mošs” jeb trakdeja* ?

Šķietami haotiska koncerta publikas daļas ātra pārvietošanās noteiktā laukumā (parasti intensīvāku, ātrāku mūzikas momentu laikā), kas parasti izraisa triekšanos vienam pret otru.
Deja bez (standartizētiem) deju soļiem.

* Operacionāls latviskojums. Citi potenciālie cilmes vārdi un saknes: biezenis, aizciršana, trakuļ-, grūst- u.c.

Mošpitu video: Rīga 2022.-2023. [video]

Dejas vēsture

Rodas *punk* mūzikas pagrīdes scēnās 70-to gadu beigās ASV un Lielbritānijā. Priekštece – “pogo”.

(ilgu laiku biežāk tika izmantots termins ‘slam dancing’, ‘moshing’ ir jaunāks, bet šobrīd dominējošais apzīmējums).

Turpmākajās desmitgadēs – dažādos no *punk* un smagā metāla izaugušos apakšžanros, kuru mūzikas ritmam raksturīgs ātrs temps. (*hardcore, straight edge, grindcore, death metal, new metal, metalcore* u.c.)

Latvijā – videodokumentācijas ir vismaz no 90-to pirmās puses (pagrīdes mūzikas festivālos).

[Ernests Spīčs pirms referāta privātā sarunā pastāstīja, ka pogo viņi praktizējuši vai vismaz mēģinājuši jau 70-to otrajā pusē diskotēkā “VEF Disco”, kur viņš kā dīdžejs darbojies kopš 1976.gada]

Festivālā 'Širmis', Kuldīga, 'Lauktechnikas' zēle, 1993. gada jūlijs. Uzstājas Karostas grupa. P.A.G.A.N. [video]

“Moša” uzbūve un noteikumi

‘Moshpit’ – dejas aplis (*pit*), parasti centrā pie pašas skatuves.

Mošošana (agrāk – pogošana) nav konstanta (parasti), jo pārāk intensīva.

“Solo” deja (ar citiem nekoordinētas kustības), iznākums gandrīz vienmēr – fizisks kontakts dejas aplī (un perifērijā).

Moša momenti rodas (a) spontāni (publikai atsaucoties uz mūzikas paātrināšanos vai intensificēšanos), (b) atsaucoties aicinājumiem no skatuves vai publikas.

Bieži publika no savas iepriekšējās pieredzes zina, kursa dziesmas dziesmas laikā un kad būs moša brīdis.

Pavedi: *pig pile, circle pit, death wall* u.c. Arī *stage diving, crowd surfing*.

Dejas ētika, etiķete (un dažādas attieksmes)

1. Kopienā akceptētas normas
(ne vienmēr ievērotas, apzināti vai neapzināti).
2. Ignorance.
3. Aizliegums
(gan no mūziķu, gan klubu puses).

PRUSAX – Moshpit (Official Video), 2019. [video]

Mošpita pētniecība

Publikācijās dominējošās pieejas un temati

Aptuveni ¾ – etnogrāfiskas studijas etnoloģijas, antropoloģijas, socioloģijas, kultūras studiju u.c. laukos. Izteikti deskriptīvas, ļoti bieži – *insider approach*, kā likums – izskaidrojošas un aizstāvošas (advokatūra).

Temati: moša prakses; nozīmes un funkcijas; vēsture; dzimte (sievietes, maskulinitāte, homosocialitāte); novecošanās (*aging*) un subkultūras ['gerantoloģija']

Lietišķi pētījumi medicīnas, psiholoģijas, menedžmenta, jurisprudences u.c. nozarēs par moša traumu un negadījumu prevalenci un preventīviem pasākumiem.

Temati: riski un negadījumi koncertos un festivālos; psiholoģiskā un sociālā labbūtība (*wellbeing*) u.c.

"There were 28.8% of respondents who reported an injury incurred at a concert. [...] The risk of injury while attending punk rock concerts was 8.6 times higher than for pop concerts ($p < .001$)." (Schifferle u.c., 2023:44)

Mošpita simulācija (modelis)

Soft sphere 100.00
Flock strength 0.55
Noise strength 0.00
Speed 1.00
Damping 1.00
Box size 40.00
Delta t 0.10
Frameskip 2.00
Fraction Red 0.15
Color Scale 25.00
 x-periodic -- y-periodic -- Show forces
 Circular ICs -- Show Graphs

Particle count

“[...] the moshpit offers an inclusive space for celebrations of marginalised masculinities and provides young men a sensual space to work through anxieties and uncertainties resulting from a ‘crisis of masculinity’”
(Riches 2014:1)

“About 20 hours ago I waded into the middle of a massive mosh pit at a Slayer concert. My first Slayer concert was 30 years ago, and my ability to take punishment, and to heal from it, has waned. I'll be restored in a few days. After the next concert, the next summer, I'll be in recovery for nearly a month, but today I feel good. I am triumphant.”
(Hilbert 2018:1)

Lauka darba piezīmes

“Nedaudz dīvaini vai nepierasti arī skatīties, kā [mūziķa vārds] tētis ar mammu un māsu stāvēja pie steidža žoga [labajā pusē] un reāli fanoja. Protams, mošpitā jau gan nemetās. Kāpēc lai nefanotu, ļoti iespējamams, ka viņi kopš tīņu gadiem ir klausījušies punk un ekstremālos metālus.”

“MAXXIMA Debija Depo 20 min. slavas (2023.07.19.)” (no J.D. Jaunās scēnas izpētes lauka darba dienasgrāmatas)

“Vienā brīdī kāds jaunietis laikam nāca ārā no aktīva mošpita, nenoturēja līdzsvaru un netīšām man iespēra pa lejasstilbu ar koča [slengs: armijas zābaks] papēdi. Uzreiz bija aizdomas, ka tik viegli netikšu cauri. Pāris dienas kāja bija vienkārši sapapmpusi, bet pēc tam es pat īsti pastaigāt nevarēju. Pēc nedēļas aizbraucu uz traumām, kad arī tur sniegtās konsultācijas nepalīdzēja – pie ķirurga [...]”

“PXWLL pēdējais koncerts, DEPO 2023.09.15.” (no J.D. Jaunās scēnas izpētes lauka darba dienasgrāmatas)

Mošpita pievilcība un risks

Guntis Vanags, kuba 'Depo' īpašnieks:

"Liekas, ka dažiem koncertā nekas cits neinteresē kā tikai mošpits."

(2023 Daugavietis, Vanags)

Joe Mabel "No moshing" sign, Bumbershoot 2010, Seattle Center, Seattle, Washington.

1. Stipri glorificēta deja (prakse).
2. Neizbēgams traumatisms (dažreiz – apzināta vardarbība).

scenas.shitposting

scenas.shitposting 🧐🧐🧐

42w

de4nd People just havin fun, ej dzivot uz igauniju

41w Reply See translation

Liked by 43repaha161 and 240 others

JANUARY 6

Add a comment...

Post

Kopsavilkums un pagaidu secinājumi (1)

1. Daļa subkultūru jaunatnes (ne tikai) mošpitu glorificē (deja ar lielu simbolisko vērtību) un regulāri praktizē (īpaši t.s. Rīgas jaunajā scēnā).
2. Mošs ir ļoti traumatiska deja.
3. Šobrīd Latvijā tā iziet ārpus mazām *punk* un ekstremālā metāla scēnām, caur *hip hop* nonākot lielos koncertos un festivālos. Piem., 2022.gada 'Positivus' mošpita gadījums Rīgā ASV repera A\$AP Rocky uzstāšanās laikā (Edgar Fresh 2022).

Kas liek glorificēt un praktizēt tik traumatisku un vardarbīdu deju? Tā nav tikai motoriska reakcija uz "agresīvu" un "ātru" mūziku, to jāskata plašāk – konkrētu subkultūru kontekstā, savukārt tās – vēl plašākā sociālajā kontekstā. "Iztrakošanās" jēdziens.

Kopsavilkums un pagaidu secinājumi (2)

4. Mošošanas izpētē dominējošā etnogrāfiskā pieeja liecina, ka tas ir (tipoloģiski) klasisks etnologu/ antropologu temats

(objekts: mūsdienas, urbānā vide, subkultūras, bet ne tikai; specifika – *'insider approach'*).

5. Salīdzinoši maz *hip hop* (sub)kultūras un lielkoncertu/ festivālu etnogrāfiskās izpētes.

6. Moša jeb trakdejas izpētes lauks nākotnē: augošs (abos virzienos – etnogrāfiskajā un lietišķajā).

Ambrose, J. (2010). *The Violent World Of Moshpit Culture*. Omnibus Press.

Daugavietis, J; Vanags, G. (2023). "Guntis Vanags (Klubs "Depo"), Intervija, Rīga [2023.10.26]."

Daugavietis, J. (2023). "Ejat sūdā iekš' tā moshpit" – trakdeja ienāk Latvijas popkultūrā. No E. Gailīte, S. Reinsone, & I. Ļaksa-Timinska (Red.), *Krišjāņa Barona konferences 2023 "Kustība un deja" referātu kopsavilkumi* (lpp. 4–5). LU LFMI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10012918>

Delfi.lv. (2022). Prusax spilgtākās atmiņas no 'Positivus' – mēģinot uzsākt 'mošpitu' gandrīz dabūja pa muti. <https://www.youtube.com/watch?v=d6fssVjh0Ek>

Edgar Fresh (2022). Saspiests mošpitā A\$AP Rocky koncertā—16. Diena [A\$AP Rocky mošpita kadrš]. <https://youtu.be/ICccQt4CiYQ?si=-xZKfCO6mcsagUtv&t=611>

Hilbert, E. (2018). Poet In The Pit: Slayer, Heavy Metal, and The Limits Of Poetry. *The Hopkins Review*, 11(3), 358–381. <https://muse.jhu.edu/pub/1/article/701326>

Johansson, M., & Toraldo, M. L. (2017). 'From mosh pit to posh pit': Festival imagery in the context of the boutique festival. *Culture and Organization*, 23(3), 220–237. <https://doi.org/10.1080/14759551.2015.1032287>

Lauris Pagultē (1993) Festivāls ŠIRMIS Lauktechnikas k.n. Kuldīga. <https://youtu.be/aUSnVSiOnI8?si=oCumMbpH1YI3CV5l>

PRUSAX (Vadītājs). (2019). PRUSAX – Moshpit (Official Video). <https://www.youtube.com/watch?v=ie3U07rgKA4>

Rudaks, U. (2022, augustā 8). Laba Daba 2022, Inokentijs Mārpls. Facebook posts. <https://www.facebook.com/uldis.rudaks.9/posts/pfbid02N9jhgoqzhMfEMsX16mazEyBFfVKGADAgkTVtdvahfXL7mrbrwP75wTUtzzHfeTWzl>

Riches, G. (2014). Brothers of Metal! Heavy Metal Masculinities, Moshpit Practices and Homosociality. No S. Roberts (Red.), *Debating Modern Masculinities*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137394842.0009>

Schifferle, A.-K., Eggmann, F., Mukaddam, K., Köhl, S., & Filippi, A. (2023). General and dental injuries sustained at concerts: A questionnaire-based study. *Dental Traumatology*, 39(1), 44–48. <https://doi.org/10.1111/edt.12790>

Sinclair, S. & G. Rockwell. (2023). *Voyant Tools*. Retrieved October 24, 2023, from <https://voyant-tools.org/?panels=wordtree%2Creader%2Ctrends%2Csummary%2Ccontexts&corpus=4a91edo254969e08897b7b94fab41d09>

Tsitsos, W. (1999). Rules of rebellion: Slam dancing, moshing, and the American alternative scene. *Popular Music*, 18(3), 397–414. <https://doi.org/10.1017/S0261143000008941>

Mošpitu video: Rīga 2022.-2023. (6.slaidi)

2022.03.12.; ŠNK; Lastādija, Rīga; 'Atbalsta koncerts Ukrainai un tās iedzīvotājiem' (Arnis Kalniņš)

2022.04.28.; Izslēdzējs; Fukushima, Ķīpsala; 'PUNX PICNIC RIGA 2022' (Emīlija Daugaviete)

2022.06.17.; Machine Girl (USA); Lastādija, Rīga (Emīlija Daugaviete)

2022.07.07.; PXWLL; Lastādija, Rīga; PXWLL, Calico, Zigismunds arbaliņš, Lietās (Emīlija Daugaviete)

2022.07.24.; Nikotīni; Lastādija, Rīga; 'Worlds Collide' (Jānis Daugavietis)

2022.07.31.; Pauls Raimonds; Lastādija, Rīga; 'Tuvu beigām' (Jānis Daugavietis)

2022.09.14.; ŠNK; Noass, Rīga; 'ODEKOLONS #17 raudzības' (Arnis Kalniņš, Jānis Daugavietis)

2023.04.29.; ŠNK; Depo, Rīga; ŠNK ir atpakaļ! + Māra Dagne, Fear Frequency (@kkristtta; @visa.p)

Anotācija

Referāta mērķis ir atvērt Latvijas deju pētniecībā jaunu tematu – dejas un kustības dažādās muzikālajās subkultūrās, sākot ar mošpitu, populārāko un gloricētāko “deju”. Referātā tiks sniegts vispārīgs vēsturisks ieskats šīs dejas tapšanā un difūzijā, tiklab kā Rietumos, tā arī Latvijā, kā arī iezīmēti tās līdzšinējās pētniecības galvenie problēmjautājumi. Mošpits (moshpit) jeb trakdeja raksturojama kā koncerta publikas mešanās nosacītā dejas aplī (pit), šķietami haotiski saduroties vienam ar otru. Oriģināli radusies ātras pagrīdes rokmūzikas fanu koncertos pirms vairāk nekā 40 gadiem, pēdējo desmit gadu laikā, pateicoties vairākām globāli populārām hiphopa zvaigznēm, šī deja ir ienākusi masu kultūrā (Johansson un Toraldo 2017; Tsitsos 1999), arī Latvijā (PRUSAX 2019). Latvijā plašāk zināmais ar mošpitu saistītais notikums līdz šim bijis 2022. gada vasrā, lielākajā popmūzikas festivālā “Positivus”, ASV repera A\$AP Rocky uzstāšanās laikā (Edgar Fresh 2022). Šis dejas veids radās punk mūzikas pagrīdes scēnās 20. gadsimta 70. gadu beigās ASV un Lielbritānijā (ilgu laiku biežāk tika izmantots termins slamdancing). Turpmākajās desmitgadēs tas pamatā attīstījās dažādos no punk un smagā metāla izaugušos apakšžanros, kuru mūzikas ritmam raksturīgs ātrs temps, tādos kā hardcore, straight edge, grindcore, death metal, new metal, metalcore u. c. Mošošana jeb trakdejošana ir viens no intensīvākajiem deju veidiem, tāpēc mūzikas koncertos publika to izpilda tikai atsevišķās epizodēs. Viens no trakdejas pirmajiem lielajiem popularitātes viļņiem bija 20. gadsimta 90. gadu pirmā puse, kad par masveidīgiem kļuva dažādi t. s. alternative žanri. Ja līdz tam trakdejošana mita lokālās pagrīdes scēnās un tika praktizēta mazos, dažu desmitu, simtu publikas apmeklētos koncertos, tad tā nokļuva lielos koncertos un festivālos, kurus apmeklēja vairāki desmiti tūkstoši fanu. Lai arī joprojām mošpitā iet tikai niecīga klausītāju daļa, to ir tik daudz, ka šāda dejošana regulāri noved pie savainojumiem un pat upuriem. Vardarbība un negadījumi mošpitos ir biežākie šīs dejas akadēmiskās izpētes temati. Visdrīzāk ar trakdejas ienākšanu populārākajā masu mūzikas žanrā, hiphopā, tās izpēte tikai vairošies. (Daugavietis 2023)